

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ш.Х.Хақназаров

ЖАБРЛАНУВЧИ, ГУВОҲ ВА СУДЛАНУВЧИНИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЧОРАЛАРИНИ

ҚЎЛЛАШ АСОСЛАРИ ВА ТАРТИБИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

